

Az agrobiodiverzitás hazai rendszere: rendszerterkép, beavatkozási pontok, a változás narratívája, monitoring indikátorok és szélesebb hatások

WP3 T3.2

Lipka Borbála és Pataki György
ESSRG Nonprofit Kft.

2025. március

PLANET4B

BETTER DECISIONS FOR BIODIVERSITY AND PEOPLE

Funded by
the European Union

PLANET4B receives funding from the European Union's Horizon Europe research and innovation programme under grant agreement No 101082212.

UK Research
and Innovation

This project is funded by UK Research and Innovation (UKRI) under the UK government's Horizon Europe funding guarantee.

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

This work has received funding from the Swiss State Secretariat for Education, Research and Innovation (SERI).

Views and opinions are of those of the authors only and do not necessarily reflect those of the European Union, European Commission, the government of the United Kingdom, or the government of Switzerland. The European Union, the European Commission, the government of the United Kingdom, or the government of Switzerland cannot be held responsible for them.

PLANET4B

BETTER DECISIONS FOR BIODIVERSITY AND PEOPLE

Alapinformációk

Projekt neve rövidítve **PLANET4B**

Projekt teljes neve	understanding Plural values, intersectionality, Leverage points, Attitudes, Norms, behaviour and social Learning in Transformation for Biodiversity decision making
Kezdés dátuma	2022. November 1.
Projekt időtartama	36 hónap
Website	https://planet4b.eu/
Projekt koordinátorai	Ilkhom Soliev (MLU); Alex Franklin (CU); Zólyomi Ágnes (MLU); Torsten Wähler (MLU)

Verzió	Státus	Dátum	Szerzők/Bírálok
1.0	Tervezet	2024.06.17.	Lipka Borbála és Pataki György
1.1	Vitaanyag	2024.06.21.	Bírálok: Bajzák Anna, Farkas Judit, Réthy Katalin, Rusvai Mónika
1.2	Átdolgozott és bővített	2024.10.16.	Lipka Borbála és Pataki György
1.3	Vitaanyag	2025.04.10.	Bírálok:

Köszönetnyilvánítás

Ezúton is szeretnénk megköszönni interjúalanyainknak, hogy idejüket ránk szánták, és tudásukat, véleményüket megosztották velünk! Ugyancsak köszönjük Tanácsadó Testületünk tagjainak a megbeszéléseinken tett kritikai észrevételeiket, javító javaslataikat! Ezekből az interjúkból és beszélgetésekből nagyon sokat tanultunk, s élveztük az emberi találkozásokat. Az alábbi összefoglalóban természetesen a szerzők elemzése olvasható, így minden esetleges tévedésért, hiányosságért kizárólag ők felelnek.

Tartalomjegyzék

Alapinformációk	iii
Köszönetnyilvánítás	iii
Bevezetés	v
1 Rendszertérkép	vi
2 Beavatkozási pontok: Leverage Points	ix
2.1 A Meadows-féle leverage point megközelítés	x
2.2 A leverage point megközelítés alkalmazása az agrobiodiverzitásra	x
3 A változás narratívája	xiii
3.1 A beavatkozás narratívája.....	xiii
3.2 A transzformatív változás narratívája	xvi
4. A változások nyomonkövetése mutatószámokkal	xix
5. Narratíva a szélesebb körű hatásokról	xxvi
6. Művészeti kisprojektek	xxviii
6.1 Fotópályázat a mezőgazdasági sokféleség bemutatására	xxviii
6.2 Agrobiodiverzitás rajzsakkör	xxix
6.3 Kevésbé ismert zöldségeket népszerűsítő kiadvány	xxix
6.4 Zöldségbemutató.....	xxx
7. Módszertani melléklet	xxxí
Hivatkozások	xxxí

Bevezetés

A Planet4B esettanulmányai intenzív és extenzív esetekből állnak. A kettő között a fő különbség, hogy az intenzív esetek több erőforrással rendelkezve ún. intervenciókat is megvalósítanak az érintettjeik bevonásával. Az extenzív esetek ezzel szemben kutatás-fókuszúak abban az értelemben, hogy elsősorban arra koncentrálnak, hogy az érintettek véleményét kutatási interjúkon keresztül föltárják, s ez alapján végezzenek el elemzéseket. Az agrobiodiverzitás eset ez utóbbi, extenzív esetek közé tartozik a Planet4B projektben.

Ugyanakkor minden extenzív eset is fölkért olyan szakembereket, akik tanácsadó testületet formálva nyomon követik az adott eset elemzéseit, s visszajelzést adnak a kutatóknak. Ekként járt el az agrobiodiverzitás esetünk is, melynek 7 fős tanácsadó testülete (TT) időről időre áttekintette az eset elemzéseinek alakulását, s tanácsokkal látta el a kutatókat (összesen 3 TT ülést tartottunk online).

A Planet4B projektben minden eset a következő elemzéseket végezte el:

1. **Rendszertérkép** (azt a rendszert vizualizálva, melyet az adott eset vizsgál) – esetünkben a szélesebb körben értett mezőgazdasági sokféleségen belül a szabad beporzású zöldségek vetőmag-rendszeréről beszélünk. A rendszertérkép nyilvánvalóan az adott rendszer leegyszerűsítő képe, ám tartalmazza annak legfőbb komponenseit, s a közöttük lévő kapcsolatokat. A rendszertérképünk az 1. fejezetpont alatt látható.
2. **Leverage point elemzés.** A *leverage points* olyan rendszerelemeket jelent, amelyekre ha hatást gyakorolunk (e pontokon beavatkozunk a rendszerbe), akkor kimozdíthatjuk a rendszert adott állapotából, s új rendszerdinamikát indíthatunk el, mely tovagyűrűzve a rendszeren végül a rendszer megváltozásához vezet. A Meadows-féle *leverage point* (LP) elemzési keretet alkalmaztuk az agrobiodiverzitás esetére az elkészített szakértői interjúk alapján. A LP-keret tulajdonképpen kódolási útmutatóként szolgált az interjúszövegek elemzésében. Ez olvasható a 2. fejezetpontban.
3. **A változás narratívája.** A rendszertérképhez és az LP-elemzéshez kapcsolódóan egy olyan beavatkozást választottunk ki, mely egy olyan ponton (LP-n) mozdtítja meg a rendszert, ami tovagyűrűző hatások révén végül a rendszer transzformációjához vezet egy vágyott (ideálisnak tekintett) irányba. A rendszer eme átalakításának célja esetünkben a biológiai sokféleséget, jelesül a szabad beporzású zöldségfajták sokféleségét jobban segítő rendszer létrehozása. A beavatkozás és tovagyűrűző hatásainak (más rendszerelemekre gyakorolt hatásainak) narratíváját a 3. fejezetpontban foglaltuk össze. Itt kétféle narratíva is olvasható. Az első a transzformáció dinamikáját a LP-keret nyelvezetén keresztül ismerteti (a beavatkozás narratívája). A második pedig egy közérthető nyelven írt narratíva, mely egy szélesebb célközönségnek szól az agrobiodiverzitás rendszerének átalakulásáról (a transzformatív változás narratívája, a Planet4B projektben *transformative change story*).
4. **Mutatószámok és monitoring.** További elemzési feladat volt a rendszer változási dinamikáját és annak nyomon követését mutatószámokkal megfoghatóvá, átláthatóvá és követhetővé tenni. Erre kínál egy lehetséges tervet a 4. fejezet.

5. **Szélesebb hatások és változások.** Utolsó elemzési feladatként azt a gondolat kísérletet kellett elvégezni, hogy ha az agrobiodiverzitás rendszere változik, az milyen egyéb szektorokban, társadalmi és gazdasági szférákban generál, illetve kíván meg további változásokat; azaz milyen tovagyűrűző hatásokkal jár az agrobiodiverzitás rendszerének sikeres transzformációja. Ezt mutatja be az 5. fejezet.

Kutatási jelentésünk utolsó fejezetében azokat a művészeti kezdeményezéseket foglaljuk össze, amelyeket az agrobiodiverzitás témájában a TT tagjaival közösen terveztünk meg és hajtottunk végre. Úgy gondoljuk, hogy a művészet eszközeivel hatásosan megjelenthető és átélhetővé tehető az agrobiodiverzitás jelentősége és szépsége. A művészet és a tudomány összefogásával hatásosabb üzenetek fogalmazhatók meg, s nagyobb eséllyel lehet magatartásbeli változásokat is elérni a rendszereink fenntarthatóbbá tétele érdekében.

E kutatási jelentésünk végén mellékletben megosztjuk azt a táblázatot, amely érintetti csoportonként összefoglalja az interjúalanyaink szektor szerinti hovatartozását. Ebből a táblázatból összefoglalóan látszik, mely érintetti csoportokból sikerült szakértőkkel beszélünk, s melyekből nem. Ebből nyilván kutatásunk eredményei tekintetében is adódnak korlátok.

1 Rendszertérkép

A rendszertérképet a P4B projektben egy ún. hagyma-diagram képében vázoljuk föl (lásd Leventon et al. 2024). Ez az egyik legegyszerűbb vizualizációs lehetőség, amely a rendszereket egymásba ágyazott alrendszereknek ábrázolja. A hagyma-metaphora alapján adott rendszer különböző burkait/szintjeit jelenítjük meg, remélve, hogy ennek révén az egyes komponensek és a közöttük lévő fő kapcsolatok is elénk tárulnak. Fontos megjegyezni, hogy a hagyma-diagram statikusan jeleníti meg az adott rendszert, holott nyilvánvalóan a rendszerek, így a vetőmag-rendszer is dinamikus, állandó változásban van. Ez a dinamika azonban magáról az ábráról nem észlelhető, de a valós kép érdekében ezzel kell számolnunk: a szereplők és tényezők változó dinamikájával. Esetünk rendszertérképét az alábbi ábra foglalja össze:

A szabad beporzású zöldségfajták rendszerének hagyma-ábrájában a belső körben jelenítettük meg azokat a szereplőket és intézményi tényezőket, amelyek a legközvetlenebb befolyást gyakorolják a rendszer működésére. Ezek a szereplők adják, formálják a rendszer fő dinamikáját. E szereplők helyzete, hatalma, lehetőségeik, kapcsolódásaik és az intézményi faktorok teremtette lehetőségek és korlátok működtetik a rendszert.

Egyik fő szereplőnek az ún. *on-farm* (termesztésben történő) génmegőrzőket látjuk. Ők azok az amatőr vagy hobbi kertészek, akik saját kiskertjeikben kísérleteznek egyes fajtákkal, saját magot fognak, több-kevesebb fajtát fenntartanak. Jellemzően nemzedékeken át őriznek egy-egy fajtát, szomszédságukban csereberélnek, s kellően tudatosak ahhoz, hogy a fajta megőrzését szakmailag is komolyan vegyék. Az *on-farm* génmegőrzők másik "végletét" azok az árutermelő zöldségtermesztő gazdák (gazdaságok) adják, amelyek jellemzően az ún. alternatív étellemezési rendszerekben (*alternative food networks*, AFNs) tevékenyeknek. Zöldségdoboz-rendszereket

működtetnek, közösség által támogatott mezőgazdálkodási rendszereket (*community supported agriculture*, CSA) tartanak fenn, ökológiai gazdálkodást folytatnak, és többen a permakultúra eszméi iránt is nyitottak, elkötelezettek. A hobbikertészek és az árutermelők kirajzolta kontinuumon található az önellátó gazdákat, kertészeket, akik az *on-farm* génmegőrzést szintén saját gazdaságukban végzik, az önellátás miatt nagyobb volumenben, megtervezetten a hobbistákhoz képest, ám nem piaci eladás céljával. Egy részük a hazai génbankkal is szerződött a fajtafenntartásra, része a hivatalos *on-farm* génmegőrzési hálózatnak.

Az árutermelő gazdák termelte zöldségek fogyasztói ("REL fogyasztók") a keresleti oldal fontos szereplői. A rövid ellátási láncok (REL) életképes alternatíváját nyújtják a globális ellátáson alapuló kiskereskedelmi élelmiszerrendszereknek. S bár egyes tájfajta zöldségek (ittthon az ÖMKI és a Lidl együttműködésében bizonyos paradicsomfajták) bekerülhetnek palántaként vagy termésként az élelmiszer-kiskereskedői láncok boltjainak polcaira, mégis a REL-ekre jellemző az a fogyasztói érdeklődés, mely nagyobb elkötelezettséget mutat a helyi fajták, tájfajták, szabad beporzásúak fogyasztáson keresztüli fenntartására.

A magtermelők és magforgalmazók döntései nyilvánvalóan közvetlen hatással vannak a szabad beporzású zöldségfajták fennmaradására, az agrobiodiverzitás megőrzésére. E szereplők fontos kapcsolatban állnak az árutermelő gazdákkal, akik termesztési rendszereik piaci orientációja miatt nem vagy csak nagyon korlátozottan engedhetik meg maguknak a fajtákkal való kísérletezést. E gazdáknak el kell látniuk fogyasztóikat, a termésmennyiséget és -minőséget is megbízhatóan kell hozniuk, számukra tehát a termelékenység és hatékonyság kényszere kevésbé engedi a fajtákkal való próbálkozást. Ők bizonyított, bevált fajtákra tartanak igényt, s ebben a magtermesztők és -forgalmazók lehetnek segítségükre.

További fontos piaci szereplője lehet a rendszernek a vendéglátás szektorának egyik fő döntéshozója, a konyhafőnök vagy séf. Az *on-farm* génmegőrző árutermelő gazdák egyik piaci lába lehet az olyan éttermeknek történő beszállítás, akik szezonális és különleges zöldségfajtákat keresnek, szeretnek kísérletezni, és fogyasztóik is elfogadják, keresik ezt.

Az állami szereplők közül a hazai génbanknak, a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központnak (NBGK) nemcsak a fajták készleteinek, genetikai állományának megőrzésében van kulcsszerepe, hanem a magok terjesztésében is. Egyfelől a szerződéssel működtetett *on-farm* génmegőrzési hálózatban, másfelől a hobbi kertészeknek is lehetővé téve az ún. *in-situ* fatjamegőrzést és kísérletezést. Természetesen az állami oldalon a vetőmag-rendszer általános ellenőrzői feladatait ellátó szervezetnek is közvetlen a hatása a rendszer dinamikájára. Szerepfelfogása a szabad beporzású fajták adminisztrációjával kapcsolatos elvárásaiban közvetlenül motiválhatja vagy rettentheti el a gazdákat egyes fajták (bizonyos forrásokból származó fajták) használatától.

Nyilvánvaló, hogy semmilyen agrobiodiverzitási rendszer nem tekinthet el a nem emberi létezők szerepétől. Maguk a vetőmagok ugyanolyan fontos szereplői a rendszernek, mint emberi társaik. A magok az élet esszenciáját testesítik meg, ami sokunkat ámultra, csodálatra készítet. A magok kapcsolatokat teremtenek; nemcsak az élet körforgásához való kapcsolódásunkat, hanem egymáshoz való

kapcsolódásunkat is megtestesítik (hisz' pl. ők a magbörzék főszereplői). A magok az őket körülvevő élő és élettelen környezeti adottságokkal együtt teljesítik ki a bennük rejlő életet.

A rendszer-ábra külső körében található azok a szereplők és intézményi faktorok, amelyek közvetett hatást gyakorolnak a rendszer dinamikájára. Egymással is összefüggésben állnak, oda-vissza hatnak egymásra, miközben a rendszer belső körében megjelenített aktorokra (szereplőkre) és faktorokra (tényezőkre), valamint azok kapcsolódásaira is hatást gyakorolhatnak.

Általában az európai és a hazai földhasználat-szabályozás, a támogatáspolitikai és ellenőrzési rendszere, a birtokpolitika, az adózás rendszere, a mindenkori kormányok agrár- és vidékpolitikája mind azok a kontextuális tényezők, amelyek lehetőségeket és korlátokat teremtenek a szűkebb agrobiodiverzitási rendszer számára.

Ugyancsak fontos megemlítenünk az egészségügyi, az oktatási és a tudományos szektorokat is. A táplálkozástudomány és táplálkozási szokások, az agrár- és kertészeti képzések, a kutatásfinanszírozás mind-mind a szélesebb kontextus fontos komponensei. Jelentős hatással lehetnek a fogyasztói szokásoktól kezdve a gazdák és kertészek tudásán át a tudásteremtés és -terjesztés tevékenységeire.

Az általános fogyasztói szokások, értékek, a gasztrokultúra, a piacok és kiskereskedői láncok egyaránt befolyással lehetnek a rendszer dinamikájára. A közétkeztetés megszervezése különösen nagy keresleti tényező lehet, de befolyást gyakorol a fogyasztói elvárásokra is. Általánosságban véve a jelen piaci társadalom és a modernitás paradigmája komoly korlátját képezik a sokféleséget erősíteni igyekvő próbálkozásoknak, azáltal, hogy az üzleti-ipari növekedés-termelékenység-hatékonyság elvei alapján intézményesíti társadalmainkat és élelem-ellátásunkat. A „piaci társadalom” fogalmával Polányi Károly elemzéseire utalunk, amelyet „A nagy átalakulás” c. művében fejtett ki. Nem egyszerűen a piacgazdaságra utalunk tehát, hanem arra, hogy a piaci csere intézményi logikája nemcsak a gazdasági rendszer működését határozza meg, hanem más rendszereket és szektorokat is, végső soron az egész társadalmat piacosítja és áruvá teszi (kommodifikálja). A „modernitás paradigmája” alatt pedig azt a kulturálisan meghatározó megközelítést értjük, amelyben az ember kontrollálni és uralni akarja a gazdaság, a társadalom és a természet rendszereit. Ebben összekapcsolódik az ún. *big business – big science – big government* hármasa, amely még a „zöldítési” kísérleteiben is elsősorban nagy léptékben, *high-tech* tudományos-technikai megoldásokban, gazdasági megtérülésben és növekedésben, valamint bürokratikus és nagy befektetési igényű megoldásokban tud csak gondolkodni. Élesen szemben áll az Ernst F. Schumacher brit ökológiai közgazdász gondolatai által népszerűvé vált „a kicsi szép” paradigmával, a kontextushoz illeszkedő ún. köztes technológiai megoldások javaslatával.

2 Beavatkozási pontok: *Leverage Points*

Az összetett rendszerekkel foglalkozó rendszerelemzők fogalomtárában kiemelt szerepet kap a *leverage point* (LP) koncepciója (Abson et al. 2017). Az LP-k olyan pontjai egy adott rendszernek, ahol egy kisebb változás is tovagyűrűző hatásokat indíthat be, miáltal a rendszer átalakulását eredményezheti.

2.1 A Meadows-féle leverage point megközelítés

A Plant4B projektben azt az elemzési sémát követjük, amelyet Donella Meadows fejtett ki, eredetileg kilenc fő leverage point-ot elkülönítve (Meadows 1999). Ezek az ún. felszínes LP-ktől a mély LP-k felé haladva a következők:

9. Paraméterek
8. Anyagáramlások és készletek
7. A negatív visszacsatolási mechanizmusok szabályozói
6. A pozitív visszacsatolási mechanizmusok mozgatórugói
5. Az információ áramlása
4. A rendszer szabályok (ösztönzés, tiltás, büntetés)
3. Az önszabályozás ereje
2. A rendszer céljai
1. A rendszer paradigmája

A későbbiekben az eredeti kilenc LP tizenkettőre bővült azzal, hogy az “anyagáramlás és készletek” LP szétválasztódott két LP-re: az állománynak (stock) az áramláshoz (flow) viszonyított nagysága, illetve az állomány és áramlás szerkezete. Emellett új LP-k is jelentek meg: az idő szerepét képviselve a rendszer reakcióideje a változásokra; valamint a paradigmák meghaladásának képessége. A Planet4B projektben e kiterjesztett (12 LP-s) elemzési keretet alkalmazzuk (lásd Leventon et al. 2021 és 2024).

2.2 A leverage point megközelítés alkalmazása az agrobiodiverzitásra

A szakértői interjúk alapján elkészítettük az agrobiodiverzitás rendszer LP-elemzését. Eljárásunk egyszerűen az volt, hogy a 12 LP-t mintegy kódként használva az interjúk legépelte szövegeit “bekódoltuk” aszerint, hogy mely LP-hez kapcsolódnak adott interjúrészek. Elemzésünket az alábbi táblázat foglalja össze:

Leverage point – ahol beavatkozunk a rendszerbe	Agrobiodiverzitás leverage point-ok – a szakértői interjúk alapján
12. Paraméterek (pl. adók, támogatások, szttenderdek)	Anyagi támogatás <ul style="list-style-type: none">• kis / családi gazdaságok kialakítására• kistáblás szántóföldi termesztésre, zöldítésre• bio/öko termelőknek (hogy többek megengedhessék maguknak)• „kutató gazdáknak” a kutatási projektekben való részvételért• az ökológiai gazdálkodáshoz alkalmazkodó fajták számának növelése
11. Az állománynak (stock) az áramláshoz (flow) viszonyított nagysága	<ul style="list-style-type: none">• a termesztett növények genetikai sokféleségének fenntartása / növelése
10. Az állomány és áramlás szerkezete	<ul style="list-style-type: none">• szabadbeporzású fajtákhoz való hozzáférés biztosítása• a kisléptékű vetőmagtermesztés infrastruktúrájának

9. A rendszer reakcióideje a változásokra	<ul style="list-style-type: none"> • a szabadbeporzású fajták regisztrációjának egyszerűsítése
8. A negatív visszacsatolási mechanizmusok szabályozói	<ul style="list-style-type: none"> • vízgazdálkodás helyrerakása, vízmegtartó gazdálkodás támogatása/előírása • talajéltetés bevitele a bio minősítési rendszerbe • GMO és NGT címkézés szabályozása
7. A pozitív visszacsatolási mechanizmusok szabályozói	<ul style="list-style-type: none"> • kertészek/gazdák együttműködése magfogás céljából (pl. koordináció, hogy ki milyen magot fog) • a húsfogyasztás és az élelmiszerhulladék mennyiségének visszaszorítása • kevesebb támogatás a konvencionális gazdálkodásra (különösen a terület-alapú támogatás újragondolása)
6. Az információáramlás struktúrája (információhoz való hozzáférés)	<ul style="list-style-type: none"> • a tudáshoz, know-how-hoz való hozzáférés (magfogás, termesztési technológiák, feldolgozás) • oktatás (gazdák, fogyasztók, döntéshozók, gyerekek, diákok körében) • a „kutató gazdákat” be kell vonni a részvételi kutatások tervezésébe, kiértékelésébe
5. A rendszer szabályai (ösztönzők és korlátozások)	<ul style="list-style-type: none"> • kevesebb adminisztráció, ha valaki diverz fajtákat szeretne piacra termelni • a mezőgazdasági támogatások átalakítása (ld. 12-es pont) • helyi megoldások előnyben részesítése és támogatása a multinacionális cégek által kínált alternatívákkal szemben • az agrobiodiverzitás tematikájának beépítése a mezőgazdasággal kapcsolatos egyetemi tananyagokba (ne csak az ökológiai gazdálkodásnál jelenjen meg) • szakmai fórum, ahol a helyi érintettek is képviselhetik vagy képviseltethetik magukat • olyan kutatások finanszírozása, melyek az agrobiodiverzitást képesek komplex rendszerként vizsgálni • a méltányos felhasználás legyen szempont a nemesítés során (pl. szabadalmak mellőzése, magfogásra való lehetőség) • méltányos és átlátható jogi szabályozás a kisléptékű és egyéni magtermesztők számára • egyszerűbb legyen tájfajtákat, helyi fajtákat termelni piacra • a rezisztens / szabadbeporzású fajtákat egyszerűbb legyen adminisztrálni • jövőbe mutató szaporítóanyag-előállítási stratégia megalkotása • a részvételi nemesítési projektek előnyben részesítése és támogatása • a mezőgazdasággal kapcsolatos kutatási projektek során nagyobb elismertség és bevonás a gazdáknak (a tervezésbe, kiértékelésbe, pénzügyekbe)
4. Az önszabályozás ereje	<ul style="list-style-type: none"> • szakmai fórum az érintettek között a kommunikáció javítása és kölcsönös bizalomépítés érdekében • olyan közösségek és terek támogatása, amelyeknek kapcsolata van a vetőmagokkal (pl. közösségi magbankok, kertészklubok) • jó gyakorlatok terjesztése • országos lefedettségű maghálózat (közösségi és egyéni magbankokkal)

	<ul style="list-style-type: none"> • tájfajták saját tájukba való visszavezetése, elterjesztése • különböző érintettek közti együttműködés (pl. országos génbankok, közösségi magbankok, nemesítők, közösségi mezőgazdaságok, gazdák) • kisléptékű magtermesztő cégek hálózatának létrehozása • pénzmentes gazdaság helyi közösségekben • táborok (gyerekeknek), workshopok (felnőtteknek) • részvételi projektek népszerűsítése (on-farm fajtatesztek, nemesítés, seed CSA) • on-farm partnerhálózat az országos génbanknak a tájfajták felszaporítása céljából • agrobiodiverzitásról, magfogásról szóló tanfolyamok kertészeknek, közösségi mezőgazdaságoknak, market gardeneknek
3. A rendszer céljai	<ul style="list-style-type: none"> • REL-ek létrehozása • a diverzitásra való igény növelése (pl. éttermekben, közétkeztetésben) • a mezőgazdaság célja: egészséges, megfizethető, kulturálisan releváns élelem mindenki számára
2. A rendszert megalapozó paradigma	<ul style="list-style-type: none"> • nyitottság • kísérletező hozzáállás • agroökológia • permakultúra • rendszerben való gondolkodás (systems thinking) • kapcsolatok, hasonlóságok keresése, a sokféleségben rejlő erő felismerése • non-violent communication (erőszakmentes kommunikáció)
1. A paradigmák meghaladásának képessége	-

A következő lépésben kiválasztottunk egy LP-t, melyet az interjúk alapján kiemelten fontosnak vélünk a hazai agrobiodiverzitási rendszer átalakításában. Ez egy olyan LP, ahol már megindult a mozgás a hazai rendszerben, s így észszerűnek látszik végiggondolni az LP-elemzési keretében is, milyen úton alakulhat a rendszer transzformációja olyan irányba, amely az agrobiodiverzitást erősíti. A következő pontban igyekeztünk narratívába (a „beavatkozás narratívájá”-ba) foglalni ezt az átalakulási dinamikát. Megjegyzendő, hogy az LP-keret meglehetősen merevnek tűnhet, s önmagában kevésbé mutatja meg a kapcsolódásokat, dinamikákat. Az alább bemutatandó változási narratíva éppen ezen változtat, reményeink szerint érthetőbbé válik az LP-keret dinamikus alkalmazási lehetősége.

3 A változás narratívája

Az interjúalanyaink közül sokan hangsúlyozták, hogy az agrobiodiverzitás sikeres megőrzésének, fenntartásának kulcsa a lokalitás: a zöldségfajták sokféleségének megőrzése a legkisebb, sokszor „amatőrnek” tekintett szereplők – a hobbikertészek, a kiscgazdák, az önellátásra termelők, a „magbolondok” – kezében van. A modern mezőgazdaság és vetőmagtermesztés piaci logikája elkerülhetetlenül a gépesítés, a nagy méretekben való gondolkodás, és ezen keresztül az egyöntetűség irányába fogja terelni a kereskedelmi célú vetőmagtermesztést. Az interjúkban visszatérő motívum a helyi együttműködésekre épülő kezdeményezések, valamint a részvételi kutatási projektek támogatása, a jó gyakorlatok terjesztése. Példának egy olyan beavatkozást választottunk, melynek a kezdeménye már megjelent Magyarországon a Magház Egyesület hub-hálózatának formájában. S ami véleményünk szerint megtestesíti a fenti, interjúalanyok által megfogalmazott „rendszerideált” a zöldség vetőmagok vonatkozásában. Az alábbi gondolat kísérletben a már meglévő hálózat fejlesztésének és támogatásának dinamikáját mutatjuk meg először az LP-keret nyelvezetében (a változás narratívája), majd pedig egy közérthető nyelven írt narratívában (a transzformatív változás narratívája).

3.1 A beavatkozás narratívája

Beavatkozás: egy helyi (regionális, táji) mag(bank)-központokból álló hálózat kiépítése, erősítése (LP 4)

Az általunk példának választott beavatkozás a Meadows-féle *leverage point*-rendszer **4. kategóriájába** („az önszabályozás erejé”-be) esik, így a **rendszer felépítésének megváltozását** segíti elő. Ezzel a mélyebb, hosszabb távú hatást generáló beavatkozási pontok közé tartozik. Egy központosított, bürokratikus vetőmag-rendszer helyett a helyi igényekhez és adottságokhoz alkalmazkodó csomópontokból felépülő vetőmag-hálózat rugalmasabb és gyorsabb alkalmazkodást tesz lehetővé az éghajlatváltozás gyorsan változó, vagy akár kiszámíthatatlan körülményei között. Egy ilyen hálózat nem valamiféle központi akaratból vagy szervezésre jön létre, hanem az alulról létrejött kezdeményezések spontán összekapcsolódásából, majd egyre tudatosabb együttműködéséből. Nem cél a hálózat heterogenitásának, sokszínűségének megszüntetése semmilyen aspektusból sem. Éppen abban rejlik

ereje, hogy sokféle szereplő, sokféle szervezési megoldással, sokféle akciót lebonyolítva dolgozik, kooperál, s tanul egymástól. Ami egyben tartja őket, az a közös vízió a mezőgazdálkodásról és élelem termelésről, valamint a magok és növények szeretete és tisztelete. Az is lehet, hogy egyszerűen csak az együtt cselekvés öröme mozgat sokakat, miközben tudatosságuk egyre nőhet. Az intervenció sebessége és dinamikája sem kontrollálható senki által. A cselekvéssel szemben az ideológia (ellenállás, új teremtése stb.) ugyancsak másodlagossá válhat, de legalábbis a sokszínűség itt is jellemző maradhat.

Hatások

Egy ilyen decentralizált rendszer legszembetűnőbb hatása az **információáramlás struktúrájának megváltozása** (6-os számú *leverage point*), hiszen lehetőség nyílik a helyi kertészek és gazdák közti személyes kapcsolatteremtésre, valamint tudás- és tapasztalatcserére. A kisebb központok létrehozása és támogatása lehetőséget nyújt a már meglévő kapcsolatok kihasználására is, például helyi intézményekkel (könyvtárral, művelődési házzal stb.) való együttműködések, közös programok formájában. Így olyan lakosoknak is lehetőségük nyílik bekapcsolódni, akik nem kertészkednek vagy gazdálkodnak, de érdekli őket a fenntarthatóság témaköre és gyakorlata. A személyes tapasztalattal megosztás és tudáscsere erősíti azt az elképzelést, hogy minden tudás értékes, mindenki rendelkezik olyan tapasztalattal, ami másoknak hasznos, érdekes lehet.

Az információáramlás struktúrájában bekövetkező változás, valamint a hasonló érdeklődési helyi lakosokkal való kapcsolatfelvétel új lehetőségeket teremt a helyi gazdák és kertészek között, a mezőgazdasági sokféleséggel kapcsolatos együttműködések elindítására. Ilyen közös programok lehetnek például kertlátogatások, fajtafenntartással kapcsolatos jó gyakorlatok bemutatása, terménykóstoló programok, kiskerti magfogással kapcsolatos tudásátadó események stb. Ám akár koordinált magfogási tevékenység is megvalósulhat, melynek során a gazdák, kertészek felosztják egymást közt, hogy ki mely fajból, fajtából fog magot, és később elosztják egymás közt a magokat (kölcsonös cserén alapuló, szolidáris gazdaság). A magok beszerzési lehetősége már nemcsak a kereskedelmi forgalomban kapható fajtákra korlátozódik, hanem lehetőség nyílik saját fenntartású, saját fogású magok megosztására is. Ez a változás **új dinamikákat** alakít ki a rendszerben

végbemenő folyamatokban, ami végső soron a sokféleség megerősödését vonja maga után. A helyi szintű összefogások során új ismeretségek kötődhetnek, ami további kezdeményezésekhez, együttműködésekhez vezethet, így folyamatosan új társadalmi kapcsolódások, új közösségi események, új gazdasági lehetőségek jönnek létre (**pozitív visszacsatolási mechanizmusok szabályozói**, 7-es számú *leverage point*).

A megváltozott információáramlási struktúrák a rendszer **anyagi részében** is változásokat indítanak el, hiszen előtérbe helyeződik a változatos fajtákkal való kísérletezés és a saját mag fogása, melyet utána tovább tudnak cserélni a kertészek vagy gazdák. A magok beszerzése immár nem korlátozódik a kereskedelmi forgalomban levő fajtákra, megjelennek a személyes magcserék, valamint a szervezett magbörzék is, vagyis **változás következik be az anyagi készletek** (jelen esetben a magok) **áramlási lehetőségeiben** (10-es számú *leverage point*). A változatos, helyben alkalmazkodó fajtákhoz való jobb hozzáférésnek, valamint a fajtafenntartásban részt vevő helyi lakosok megnövekedett számának következtében megnő az adott hálózati csomópont környékén nevelt szabadmegporzású zöldségek faj- és fajtaszáma (ez a *leverage point*-rendszer 11-es pontjának, a „**pufferkapacitás**”-nak feleltethető megjelenés, hiszen növekszik a termesztett növények genetikai diverzitása, így a helyi adottságokhoz való alkalmazkodás lehetősége is).

Végül a megváltozott rendszerstruktúra, valamint az új rendszerfolyamatok és anyagáramlási folyamatok hozzájárulnak a legmagasabb szinten végbemenő változásokhoz, vagyis a **rendszer céljainak újraalkotásához**. A kereskedelmi célú termesztés termelékenységére helyezett fókusza helyett előtérbe kerül az alkalmazkodás jelentősége, a folyamatos növekedés helyett átkerül a hangsúly a szereplők egymással való kapcsolatára, a sokféleségben (a több fajban és fajtában) rejlő erőre. Így a piaci társadalom növekedés (*growth*) paradigmáját, legalább részben **a gondoskodás** (*care*) **paradigmája** váltja fel (2-es számú *leverage point*), melyben elismerésre kerül a kapcsolatok fontossága, a (termés)mennyiségen kívül a (termés)minőség is. Ez magával vonja olyan **új rendszercélok megfogalmazását** is, mind például hogy a minél nagyobb mennyiségű, minél olcsóbb élelmiszer helyett jó minőségű, elérhető árú és a kulturális preferenciáknak megfelelő ételmezt tudjunk mindenki számára biztosítani (3-as számú *leverage point*).

A **paradigma változása pedig tovább erősíti** az agrobiodiverzitás fenntartását célzó helyi együttműködések (7-es számú *leverage point*), ezen keresztül a termesztett növényfajták genetikai sokféleségének növekedését (11-es számú *leverage point*), valamint a rendszer keretein belül megfogalmazott célok minőségét (3-as számú *leverage point*).

3.2 A transzformatív változás narratívája

A PLANET4B projekt keretein belül több olyan érintettel készítettünk félig strukturált interjút, akiket a mezőgazdasági sokféleség megőrzése kulcsszereplőinek gondolunk: vannak köztük kertészek, gazdák, kutatók, állami és piaci szereplők, művészek; vannak közöttük, akik fenntartják, terjesztik, éltetik az egyes fajtákat, mások a jogi környezet vagy éppen a közvélemény alakulására látnak rá jobban. Az interjúk során többek közt arra a kérdésre kerestük a választ, hogy hogyan nézne ki egy, az agrobiodiverzitás szempontjából „ideális” vetőmagrendszer. Mi kéne ahhoz, hogy a mezőgazdaságban rejlő sokféleség fennmaradjon, sőt gyarapodjon? Kik a sokféleség őrzői, ismerői, használói egy olyan rendszerben, amely a zöldségtermelés mellett a sokféleség megőrzését is elsődlegesnek tekinti?

A jelenlegi, termelésközpontú rendszerben a vetőmag csak egy eszköz a maximális termésmennyiség elérése érdekében. Az ipari mezőgazdálkodásra jellemző a magas energia- és anyagbevitel, a gépesítés, és a termésmennyiség maximalizálására való törekvés, miközben egyéb jellemzők, mint például a termés íze, tápanyagtartalma vagy kulturális jelentősége, gyakran háttérbe szorulnak. A diverz zöldségfajták magjainak terjesztése – akár cserebere-alapon, akár pénzért – sok országban erősen szabályozott vagy akár illegálisnak is minősül. Még Magyarországon is, ahol a jogszabályi környezet viszonylag támogató, korlátozottak a lehetőségek. A jogszabályi környezet megalkotásánál gyakran figyelmen kívül hagyják, hogy az ipari gazdálkodásra nemesített fajták nem feltétlenül alkalmasak a kis léptékben történő, alacsony energia- és anyagbevitelű gazdálkodási rendszerekben történő termesztésre. A diverz fajták terjesztésének korlátozása azt a tényt is figyelmen kívül hagyja, hogy a génmegőrzés, különösen a használatban történő megőrzés elengedhetetlen eszköze a genetikai diverzitás megőrzésének. Eltűnésükkel nem csak

fontos kulturális és gasztronómiai örökségeket veszíthetünk el, hanem a jövő nemesítési alapanyagait is.

Az interjúkból egy izgalmas kép rajzolódott elénk, melyben a jelenleg uralkodó, növekedés- és termelésalapú paradigmával ellentétben a gondoskodás, az egymással való kapcsolódás paradigmája kerül „vezető” szerepbe. Az interjúalanyaink által felvázolt világban fontos szerepet kap a tudás- és tapasztalatomegosztás, a részvételiség, a közösségek önszerveződő ereje és az élővilág iránti csodálat egyaránt. Az alábbiakban röviden összefoglalva igyekszünk bemutatni ezt a pozitív víziót (*transformative change story*), lehetséges rendszerképet, illetve ennek szereplőit és folyamatait.

A szabadbeporzású zöldségfélék vetőmagjai kézzől kézre vándorolnak a hobbikertészek, kisközségi és fogyasztói közösségeiket („kosárközségeket”) ellátó zöldségtermelők országot behálózó kapcsolatrendszerében. Évente az ország sok-sok pontján, tájegységenként szerveződő magbörzék élénk helyszínei a magok csereberéjének és a hozzájuk kapcsolódó tudások körforgásának. Ezekhez a magbörzékhez szorosan kapcsolódnak azok a kezdeményezések, amelyek civil és közösségi magbankokat működtetnek az ország minden táján változatos szervezeti formában, hol a helyi könyvtárban találunk magbankot, hol az egyik helyi gazda portáján, hol a civil házban, hol pedig a helyi néprajzi gyűjteménnyel van közös otthona ezeknek a tájfajta és egyéb helyi örökséget jelentő maggyűjteményeknek.

A magok körül a közösségek élénk agrikultúrája burjánzik. Összekapcsolódnak a változatos motiváció vezérelte lelkes amatőrök, profi kertészek és gazdálkodók, s élvezik a magok nyújtotta pörgő társas, társadalmi életet, a magokhoz fűződő tudást, ami a termesztési gyakorlattal összefonódva folyamatosan gyarapodik, az újabb és újabb magok és tulajdonságaik nyújtotta kísérletezési lehetőségeket, az íz- és egyéb érzékszervi élményeket, melyeket a növények és termései nyújtanak, a gasztrókultúra kiapadhatatlan kreativitását, a nemzedékek és társadalmi csoportok nyüzsgő kavalkádját.

A tájak és közösségek sokfélesége a magok és termesztési technológiáik útján, a közösségi maghálózatok szerveződési változatosságában egyaránt tükröződik, mégis

egy rendszert alkot, aminek dinamikája ki nem fogyó tanulási és fejlődési lehetőséget hordoz. Az egymással egyenrangúan kapcsolódó közösségi kezdeményezések nemcsak a magok megtestesítette anyagi kulturális és természeti örökséget őrzik, hanem egyúttal a tudás és tanulás hozzáférhető csomópontjai is. Aki kapcsolódni szeretne (természettel és társadalommal egyaránt), annak szabad a hozzáférés.

Az in-situ génmegőrzést szolgáló civil magbanki hálózat szinergikusan fonódik az állam által fenntartott központi génbankhoz. Szakértelem, információ és jó gyakorlatok áramlása zajlik – kinek mikor mire van szüksége. A génbank megtestesítette professzionális (high-tech) infrastruktúra és szakértelem (elsősorban az ex-situ agrobiodiverzitás megőrzésben), valamint a vele együttműködő tudományos kutatóhálózati és nemesítői intézményrendszer, emeli a közösségi magbanki munka minőségét és színvonalát, miközben maga is gazdagodik a gyakorlat e közösségeinek újabb és újabb kísérletei és az abból leszűrhető ötletek és tapasztalatok által. A társadalmi innováció e hálózataihoz kapcsolódnak továbbá a kis- és közepes méretű („családi”) nemesítő, vetőmagtermesztő és -forgalmazó cégek. E piaci szereplők szakértelme és infrastruktúrája fontos emeltyű a rendszer léptékének növelésében: ők azok, akik a magbanki hálózatban fölhalmozott tudásból a piaci hasznosulásig viszik az arra alkalmasnak bizonyult magokat, hogy olyan minőségben és mennyiségben álljanak rendelkezésre, amely a termeszők, főként a kisléptékű gazdálkodást (pl. közösségi mezőgazdaságot) folytató gazdák és családi gazdaságok igényeit kielégíti, s végső soron az ország élelmiszerbiztonságát szolgálja. Ezek a kisléptékű piaci szereplők a magok körforgása szempontjából elengedhetetlen munkát végeznek, s ebből a munkából méltányos fizetést, megélhetési körülményeket tudnak biztosítani családjaik számára.

E hálózat tulajdonképpen központ nélküli, önszerveződő dinamikára épít. Ez adja rugalmas stabilitását (rezilienciáját). Mindenki mindenkivel kapcsolatba kerülhet a tájegységeken belül és azok között is, szabadon megtalálhatja az adott kontextushoz neki illő formát. Bárhol történne nemvárt sérülés a rendszerben, a többi elem nem sérül, s tudja segíteni a sérült hely gyógyulását – mag és tudás visszaáramlik, ahol hiány keletkezne. Az önszerveződő rendszer öngyógyító képessége is erős. Ráadásul semelyik szereplő nem tud uralmat gyakorolni az egész rendszer fölött – az egyenrangúság lesz az úr, mindenki ugyanolyan fontos, de nem nélkülözhetetlen.

Ahhoz, hogy hatalma senkinek se legyen akkora, hogy képes legyen a rendszert kontrollja alá vonni, fontos a szélesebb intézményi környezet. A jog – sok szinten (globális, európai, országos szintereken) - öröklik afelett, hogy a gazdák, kertészek, közösségek jogát a magokhoz és a tudáshoz ne korlátozhassa semmilyen monopolizációra hajló érdek, sem állami, sem piaci, sem tudományos. Az élelem előállításának gazdasági logikájában az a kölcsönösség és szabad hozzáférés érvényesül, ami a közösségi magbankok diverz és önszerveződő rendszerében gyakorlat. A haszon nem a verseny, hanem az együttműködés közepette születhet, s az uralkodó gazdasági és társas magatartásformák e rendszerben ezt testesítik meg. Ahogy ezt a magok és a növények is tanítják, a figyelmes kertészkedőknek.

4. A változások nyomonkövetése mutatószámokkal

Jelen fejezetpontban a feladatunk az, hogy a fenti változás narratívájához kapcsoljunk mutatószámokat/indikátorokat, amelyek a változást vagy minőségi, vagy mennyiségi mutatókkal jellemezni, illetve mérni képesek. Azt is meg kell válaszolnunk, hogy milyen adatok gyűjtése és mely szereplők szerepvállalása szükséges, hogy a változás értékelése/mérése stratégiaileg végiggondolt legyen. Ez utóbbi tulajdonképpen az indikátorok ún. monitoring stratégiája lesz.

Mindennek érdekében a változás narratíváját az elérni kívánt (vágyott) változási komponensekre bontjuk (lásd *Desired change* 1, 2 stb.). Ezekhez pedig kvalitatív és kvantitatív mutatószámokat rendelünk. Megjelöljük az egyes indikátorok, illetve indikátor-csoportok célját, az adatgyűjtés módját és gyakoriságát, valamint azokat az akadályokat, amelyek az indikátor vagy indikátor-csoport sikeres használata előtt tornyosulhatnak.

Vágyott változás 1.	A mérés célja	Mérőszámok
Regionális közösségi magbankok	A magbanki hálózat állapotának és fejlődésének nyomonkövetése	1. A magbankok száma
		2. Az aktív magbankok száma

	(pl. Hány aktív magbank van? Mely magbankoknak van szüksége támogatásra? stb.)	3. A magbankok közti kapcsolat intenzitása
		4. A magbanki rendezvények résztevőinek profilja
		5. A magbank által fenntartott fajták száma
		6. Az évente termesztésben lévő fajták száma
		7. A magbanki tevékenységben részt vevő kertészek és kertek száma
		8. A magbank által szervezett események száma évente
		9. Az érdekérvényesítő tevékenységekben részt vevő magbankok száma
		10. A figyelemfelkeltő és tudatosságnövelő akciók, események száma

Adatgyűjtési módszerek:

- független kutató általi adatgyűjtés kérdőíveken és interjúkon keresztül háromévente
- a magbankok saját tevékenységéről kiadott éves statisztikák és jelentések

Akadályok (a mérőszámok érvényességét veszélyeztető tényezők):

- az indikátorok validitását jelentősen befolyásolja az adatok minősége, és ezt ronthatja, ha a magbankok nem rendelkeznek olyan erőforrással, amely a saját statisztikáik és jelentéseik elkészítését lehetővé teszi
- a független kutatók és kutatások finanszírozottsága is kérdéses, ami a monitoring megvalósítását veszélyezteti

- a terminológia értelmezésében is lehetnek eltérések, pl. “aktív magbank” (kinek mi számít aktivitásnak?!), s ez az adatok homályosságát és megbízhatatlanságát eredményezheti
- „a számok mítosza”, azaz a kvantifikáció mindenáron való erőltetése a minőség és értelem rovására mehet

Vágyott változás 2.	A mérés célja	Mérőszámok
Decentralizált információáramlás	A tudáshiányok és tudásszükségletek, valamint az információáramlás és a tudáscsere fejlesztési igényeinek jobb megértése	1. Az agrobiodiverzitásról megosztott online tartalmak száma
		2. A magbankok közös rendezvényeinek a száma
		3. Az újonnan kialakult kapcsolatok száma
		4. Az együttműködő helyi intézmények (pl. helyi könyvtár, művelődési ház stb.) száma
		5. A szervezett eseményekről készített beszámolók száma
		6. Az újonnan indított együttműködések száma
		7. Az agrobiodiverzitásról szóló képzések száma
		8. Azoknak a szereplőknek a száma, akik részt vesznek az ismeretterjesztő, érdekérvényesítő és szakpolitikai tevékenységekben
		9. Az agrobiodiverzitással foglalkozó szervezetek online követői számának növekedése

--	--	--

Adatgyűjtési módszerek:

- független kutató adatgyűjtése: statisztikák, interjúk, online tartalomelemzés (3 évente)
- a magbankok saját tevékenységéről szóló statisztikák és jelentések (évente)
- résztvevők közötti gyorskérdőívezések a fő éves eseményeken

Akadályok:

- az indikátorok validitását (érvényességét) jelentősen befolyásolja az adatok minősége, és ezt ronthatja, ha a magbankok nem rendelkeznek olyan erőforrással, amely a saját statisztikáik és jelentéseik elkészítését lehetővé teszi
- a független kutatók és kutatások finanszírozottsága is kérdéses; a terminológia értelmezésében is lehetnek eltérések, ami félreértéseket eredményezhet
- „a számok mítosza”, azaz a kvantifikáció mindenáron való erőltetése a minőség és értelem rovására mehet

Vágyott változás 3.	A mérés célja	Mérőszámok
Pozitív visszacsatolási mechanizmusok megjelenése az új rendszerdinamikában	A rendszerdinamika alakulásának jobb megértése	1. Az újonnan kialakított kapcsolatok száma
		2. Az újonnan indított együttműködések száma
		3. Agrobiodiverzitás témájú új közösségi események száma
		4. A vetőmag-termesztésben részt vevő új szereplők száma
		5. Az új agrobiodiverzitás-projektek száma
		6. Az agrobiodiverzitáson alapuló bevételek növekedése

		7. A kapcsolatok és együttműködések minősége
		8. Az újonnan létrejött kapcsolatok aránya a megszűnt kapcsolatokéhoz képest

Adatgyűjtési módszerek:

- független kutató adatgyűjtése: statisztikák, interjúk, online tartalomelemzés (3 évente)
- a magbankok saját tevékenységeiről vezetett éves statisztikák és jelentések
- központi mezőgazdasági statisztikák (KSH és más állami szervek) (éves, ha elérhető)

Akadályok:

- az indikátorok validitását (érvényességét) jelentősen befolyásolja az adatok minősége, és ezt ronthatja, ha a magbankok nem rendelkeznek olyan erőforrással, amely a saját statisztikáik és jelentéseik elkészítését lehetővé teszi
- a független kutatók és kutatások finanszírozottsága is kérdéses; a terminológia értelmezésében is lehetnek eltérések, ami félreértéseket eredményezhet
- „a számok mítosza”, azaz a kvantifikáció mindenáron való erőltetése a minőség és értelem rovására mehet
- a központilag gyűjtött statisztikák hiányosságai, különös tekintettel a kisméretű piaci szereplők tevékenységeire vonatkozóan

Vágyott változás 4.	A mérés célja	Mérőszámok
A vetőmag-állományban és cserében (a vetőmagok áramlásában) tapasztalható kedvező változások, valamint a	A vetőmagok minőségi és mennyiségi helyzetét tükröző információk szerzése és nyomonkövetése	1. Az egyes magbankok által fenntartott fajták száma és a fajták össz-száma

termesztésben lévő szabad beporzású fajták genetikai diverzitásának növekedése	2. A veteményes kertekben termesztett fajták száma
	3. A saját magfogással dolgozó kertészek száma
	4. A magbörzék, magcserék száma
	5. A vetőmagokat előállítók száma
	6. A fenntartott fajtákkal kapcsolatos tudás minősége
	7. A nemzeti fajtajegyzékben nyilvántartott (regisztrált) fajták száma

Adatgyűjtési módszerek:

- független kutató adatgyűjtése: statisztikák, interjúk, kertlátogatások (minden harmadik évben)
- a magbankok saját jelentései évente
- mezőgazdasági statisztikák és más központi (pl. fajtajegyzék) adatok (évente, ha elérhetők)

Akadályok:

- az indikátorok validitását (érvényességét) jelentősen befolyásolja az adatok minősége, és ezt ronthatja, ha a magbankok nem rendelkeznek olyan erőforrással, amely a saját statisztikáik és jelentéseik elkészítését lehetővé teszi
- a független kutatók és kutatások finanszírozottsága is kérdéses
- a terminológia értelmezésében is lehetnek eltérések, ami félreértéseket eredményezhet
- a számok mítosza, azaz a kvantifikáció mindenáron való erőltetése a minőség és értelem rovására mehet

- a központilag gyűjtött statisztikák hiányosságai, különös tekintettel a kisméretű piaci szereplők tevékenységeire vonatkozóan

Vágyott változás 5.	A mérés célja	Mérőszámok
A vetőmag-rendszer céljának és paradigmájának átalakulása a kölcsönösen gondoskodó viszony irányába	A paradigma változásának nyomkövetése	1. A szereplők egymás iránti szolidaritásának erősödése
		2. A nem emberi szereplők iránti elköteleződés és felelősségvállalás erősödése
		3. A magokhoz, fajtákhoz és az agrobiodiverzitáshoz fűződő érzelmi kapcsolódás erősödése
		4. A magok kulturális örökség részeként való gondozása
		5. Az emberek és a nem emberi társak hosszú távú közössége jelenti a mezőgazdálkodást
		6. A mezőgazdálkodás támogatási rendszerét a természet ökológiai és szociális jellemzői határozzák meg
		7. A kisléptékű mezőgazdálkodási tevékenység előnyben részesül a támogatási rendszerben a nagy termelési üzemmérettel szemben

		8. A mezőgazdálkodással foglalkozók társadalmi státuszának változása

Adatgyűjtési módszerek:

- minden harmadik évben médiaelemzés
- attitűd- és értékmérések; fókuszcsoport vizsgálatok
- szakpolitikai és jogi elemzések

Akadályok:

- az adatok értelmezésének nehézségei és ellentmondásai
- mintavételi és válaszadói torzítások

5. Narratíva a szélesebb körű hatásokról

A mezőgazdálkodásról alkotott társadalmi kép radikálisan megváltozik. Többé nem gondolunk úgy a mezőgazdálkodásra mint egy szokványos üzleti szektorra a többi között. A mezőgazdálkodás az ember és természet kapcsolatának egyik kiemelt gyakorlati színtere, ahol az emberek és a nem emberi lények egymás társai, hosszú távú kiegyensúlyozott közösségben élnek. A természet (és egyes lényei, pl. a "kártévők") többé nem egy legyőzendő ellenség, akit az embereknek meg kell zabolázni, betörni, s kiaknázni saját szükségleteik kielégítése érdekében. A mezőgazdálkodás az emberek egymással és más lényekkel szolidáris, gondoskodó és felelősségteljes kapcsolatán alapul, ezt ülteti a gyakorlatába. Nagyfokú figyelmet tanúsít a természet, az adott táj (hely) iránt, s nem emeli az emberi lények szükségleteit a többi lény fölé. Mindez egy régi/új mezőgazdaság hagyományát alakítja ki, melyben a mezőgazdálkodók tudása és státusa társadalmilag kiemelten megbecsült, a vetőmagok gondozása a kulturális örökség fenntartásának számít.

Az élelmiszer-rendszer átalakul, s a jelenlegi, piac-orientált, növekedés-fókuszú, a központi állam által centralizált és kontrollált rendszer helyett egy rugalmasabb, táji szerveződésű, a területi élelmiszer-függetlenséget célzó, elsősorban a szolidáris és szociális gazdaság elvei szerint szerveződő rendszerre válik.

A társadalom hatalmi viszonyai megváltoznak. A kisebb léptékben működő szereplők és közösségeik önrendelkezése nő, a nagy léptékben működő szereplők hatalma korlátozódik, sőt csökken.

A mezőgazdálkodás és élelem rendszere mellett, azzal összefüggésben, további szektorok is átalakulnak. Az egészségügyben a természet gyógyító szerepe, a táplálkozás és azzal összefüggésben a táplálék előállításának mikéntje fontos tényezőkként (tudásként és gyakorlatként) jelennek meg. Az oktatásban és a szélesebb kultúrateremtésben egyaránt integrálódik az új paradigma szellemisége. Konkrétan az agrobiodiverzitás értéke és fenntartásának gyakorlata megjelenik az oktatás minden szintjén. A művészet és más kulturális szektorok olyan eszközök és alkotói területek, amelyek az új paradigma kritikai elsajátításában kiemelt szerepet játszanak. A kutatási szektor, a tudomány prioritásai és gyakorlata is átalakul. Semmilyen területén nem folytathatja a más lényeket instrumentalizáló szellemiségét és gyakorlatát. Olyan kreatív megoldásokat hoz létre, s olyan tudományos paradigmákat követ, ahol a tudásteremtés nem kiaknázó, hanem a más lényekkel való együtt tanulás és ismerkedés (odafigyelés) módszertanai érvényesülnek. A szociális munka és a közösségfejlesztés szakterületein is elterjed a nem emberi társak figyelembevételére. A pénzügyi szférában ellehetetlenülnek azok a konstrukciók, amelyek nem önértékén kezelik az embert és a nem emberi lényeket és közösségeiket. A média ebben a folyamatban nem az üzleti és központi kormányzati érdekek kiszolgálójaként működik, hanem az új paradigma tudáselemeinek terjesztőjeként (a tanulás eszközeként), valamint kritikai fórumaként.

A közpolitika és a szakpolitikák megváltoznak. Elsősorban a közvetlen mezőgazdálkodási szakpolitikák (pl. EU CAP), mert ezek a továbbiakban nem támogatják a nem emberi lényeket pusztító, s az emberek közötti szolidaritás nem erősítő mezőgazdálkodási gyakorlatokat. Átalakulásukkal a táji szintű fenntarthatóság és szolidaritás elveit intézményesítő szakpolitika alkotás és támogatási gyakorlat jön létre. A kapcsolódó szakpolitikák is megváltoznak, hogy erősen támogassák a mezőgazdálkodás új paradigmájának és rendszerdinamikájának intézményesülését. Többek között az EU kulturális örökség programjai beemelik az agrobiodiverzitást a megőrzendő örökségi elemek közé. A kapcsolódó nemzeti szakpolitikák hasonló

átalakuláson mennek át. A mezőgazdálkodást érintő üzleti gyakorlatok hasonlóképpen változnak meg.

A fenti átalakulás legfőbb akadályai a következő szereplők és tényezők lehetnek: a nagy méretű üzleti szereplők és lobbista csoportjaik, a high-tech instrumentálzó tudomány és innovátorok, a központi kormányzatok politikusai és bürokráciái, a megszokás és rutinok, a növekedés paradigmája.

A fenti átalakulás legfőbb támogatói a következő szereplők és tényezők lehetnek: az alulról érkező társadalmi igényeket megszólaltató, képviselők, legalább részben ezek alapján szerveződő nem kormányzati (NGO) és civil szervezetek (CSO), a kis léptékű gazdálkodást folytatók, az amatőr kertészek, a helyi önkormányzatok (elsősorban akkor, ha nem fölfelé, hanem lefelé tekintenek), az állami génbankok, a közösségi génbankok, a biológiai sokféleség szakemberei, a társadalmi és *low-tech* innovátorok (akik nem óriási léptékben gondolkodnak), a művészek és kulturális kreatívok.

6. Művészeti kisprojektek

A PLANET4B projekt keretein Tanácsadó Testületünk tagjaival közösen a 2024-es évben összesen négy kisprojektet valósítottunk meg. Ezeknek elsődleges célja az volt, hogy a lehetőségekhez mérten megvizsgáljuk különböző interaktív és művészeti módszerek bevonhatóságát a mezőgazdasági sokféleséggel kapcsolatos ismeretterjesztésbe és egyéb tevékenységekbe. Az alábbiakban az egyes kisprojektek rövid összefoglalója olvasható.

6.1 Fotópályázat a mezőgazdasági sokféleség bemutatására

A változatosság gyönyörködtet! - fotópályázat kicsinek és nagyoknak című pályázat az ESSRG és a Magház Egyesület együttműködésében került meghirdetésre, 2024. április 26. és augusztus 8. között. A pályázaton öt kategóriában vártuk a fényképeket:

1. Sokféleség akcióban
2. DiverCity – mezőgazdasági sokféleség a városban
3. Iskolakerti közösségek

4. Történetek a kertből
5. Sokszínűség vagy egyhangúság?

A zsűrizést részben a Tanácsadó Testület tagjai, részben a Magház Egyesület munkatársai, részben pedig az együttműködésre felkért külsős zsűritagok vállalták. Az eredményhirdetésre 2024. augusztus 31-én került sor. A pályázatra 3 kategóriában körülbelül 50 pályázat érkezett be.

Kapcsolódó linkek:

[Pályázati kiírás](#)

[Eredményhirdetés](#)

6.2 Agrobiodiverzitás rajzsakkör

Az *Agrobiodiverzitás rajzsakkör* című esemény 2024. július 13-án került megrendezésre az ESSRG, a pátyi Szezon Kert és Poór Dorottya művész együttműködésében. A cél a kertben található élőlények megfigyelése, valamint az agroökológiai szemlélettel és a kertészkedéssel kapcsolatos ismeretterjesztés volt. A résztvevők testközelből ismerkedhettek meg egy diverzitásra törekvő mikrokertészet működésével, valamint az ott megforduló élőlényekkel, akiket különböző eszközökkel (ceruza, toll, vízfesték, zsírkréta) örökíthettek meg. Az eseménynek – annak ellenére, hogy az év egyik legmelegebb napján került megrendezésre – 13 résztvevője volt.

Kapcsolódó linkek:

[Beszámoló és további képek az eseményről](#)

6.3 Kevésbé ismert zöldségeket népszerűsítő kiadvány

A projekt keretein belül, Réthy Katalinnal, a pátyi Szezon Kert gazdájával és Ruprech Judit fotóművésszel való együttműködésben készült el az *Ismeretlen finomságok - Különleges zöldségek és receptek a kertből* című online kiadvány. A kiadvány elsődleges célja az volt, hogy felhívjuk a figyelmet az olyan zöldségekre, melyek hazánkban jelenleg valamilyen oknál fogva kevésbé ismertek, kevésbé népszerűek, pedig jól termesztethetők akár kiskertben is. A kiadványban a növények bemutatása mellett rövid termesztési útmutatót, valamint egy-egy receptet is összeállítottunk.

Kapcsolódó linkek:

[Ismeretlen finomságok – Különleges zöldségek és receptek a kertből](#)

6.4 Zöldségbemutató

2024. szeptember 7-én az ESSRG, a Magház Egyesület és a pátyi Kecskés Tanya együttműködésében valósult meg a pátyi Kendertánc eseményre szervezett zöldségbemutató. A bemutató célja a mezőgazdasági sokféleségről szóló ismeretterjesztés, különböző egzotikus és tájfajta zöldségek bemutatása, valamint a kertészek számára kapcsolatépítési lehetőség biztosítása volt. Az aszályos

nyár és a rendkívüli kártevőnyomás miatt a bemutatott fajok és fajták száma viszonylag alacsony volt, azonban ez remek lehetőség volt a mezőgazdaság és a kisléptékű gazdálkodással foglalkozók kihívásaira történő figyelemfelhívásra. A terménybemutató mellett kóstolás, valamint magcsere lehetőség is volt. A Kendertánc eseményen a hőség ellenére körülbelül 100 fő vett részt, a terménybemutatón pedig nagyjából a résztvevők fele fordult meg.

Kapcsolódó linkek:

[Beszámoló](#)

7. Módszertani melléklet

Az alábbi táblázatban foglaljuk össze az elkészített szakértői interjúkat. Az interjúalanyok fő kategóriájának egy elég közismert és elnagyolt besorolást választottunk, mely a főbb szektorok szerint rendezze el az alanyokat. Az alkategóriákat úgy igyekeztünk képezni, hogy azok a vizsgált rendszerünk szempontjából releváns információkat hordozzanak, s “finomabbá tegyék” az interjúalanyok besorolását.

Interjúalany fő kategória	Interjúalany alkategória	Interjúk száma
Akadémiai szféra	Bölcsészettudományok	-
	Mérnöktudományok (benne agrár- és kertészeti tudományok)	6
	Társadalomtudományok	1
	Természettudományok	-
Állami szféra	Génbank	2
	Vetőmag jogszabályok	1
	Vetőmag ellenőrzés	-
	Egyéb releváns szektor	-
Civil szféra	Mozgalmi	6
	Önellátó, hobbi kertész	4
Média		1
Művészeti szféra		3
Üzleti szféra	Árutermelő CSA gazda	4
	Élelmiszer kiskereskedő	-
	Vendéglátóipari	-
	Vetőmag forgalmazó	-
	Vetőmag termelő	1

Megjegyzés: Különösen nehéznek bizonyult az állami szereplőket és a vetőmag cégeket interjú adására kérni.

Hivatkozások

- Abson DJ, Fischer J, Leventon J, Newig J, Schomerus T, Vilsmaier U, von Wehrden H, Abernethy P, Ives CD, Jager NW, Lang DJ, (2017) Leverage points for sustainability transformation. *AMBIO* 46(1): 30–39. <https://doi.org/10.1007/s13280-016-0800-y>
- Leventon, J., Abson, DJ, Lang, DJ (2021) Leverage points for sustainability transformations: Nine guiding questions for sustainability science and practice. *SUSTAINABILITY SCIENCE* 16: 721–726. <https://doi.org/10.1007/s11625-021-00961-8>
- Leventon, J., Buhr, M., Kessler, L. et al. (2024) Processes of sustainability transformation across systems scales: leveraging systemic change in the textile sector. *SUSTAINABILITY SCIENCE* 19: 469–488. <https://doi.org/10.1007/s11625-023-01436-8>
- Meadows, D. (1999) Leverage Points: Places to intervene in a system. The Sustainability Institute, Hartland, VT, USA. https://www.donellameadows.org/wp-content/userfiles/Leverage_Points.pdf